

EVRISTIK YONDASHUV ASOSIDA OCHIQ MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISHDA JAHON TAJRIBASI

Axmadjonova Nodirabegim Sharibjon qizi

QDPI Pedagogika mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola evristik yondashuv asosida ochiq mashg‘ulotlarni tashkil etishning jahon tajribasini tahlil qiladi. Evristik yondashuv, o‘rganish va muammolarni hal qilish jarayonida o‘rganuvchilarni aktiv ishtirokiga chaqiruvchi pedagogik strategiya bo‘lib, an’anaviy dars metodlaridan farq qiladi. Ochiq mashg‘ulotlar esa, o‘quvchilarga o‘z fikrlarini erkin ifoda etish, muammolarni birgalikda hal qilish va yangi bilimlarni mustaqil ravishda o‘zlashtirish imkoniyatini beradi.

Kalit so‘zlar: Evristik yondashuv asosida ochiq mashg‘ulotlarni tashkil etishda jahon tajribasi ko‘plab mamlakatlarda muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Evristik yondashuv — bu muammoni hal qilish, nazariy bilimlarni amalda qo‘llash va yangi fikrlarni ishlab chiqish jarayoni bo‘lib, u o‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Ochiq mashg‘ulotlar va evristik yondashuv

Ochiq mashg‘ulotlar — bu o‘quv jarayonida o‘quvchilar faol ishtirok etadigan, guruhda ishlash va munozara qilish imkoniyatini beruvchi darslardir. Evristik yondashuv esa o‘quvchilarga muammolarni hal qilish jarayonida ijodiy fikrlashni, tahlil qilishni va o‘z fikrlarini himoya qilishni rivojlantirish imkonini beradi.

Jahon tajribasi

a. AQSh

AQShda evristik yondashuv keng qo‘llaniladi. Ta’lim jarayonida muammolar asosida o‘qitish metodlari, guruh ishlarini tashkil etish va o‘quvchilarning o‘zaro o‘qitish usullari ko‘p uchraydi. O‘zaro munozaralar va loyihalash jarayonida o‘quvchilar mustaqil fikrlarni ifoda etish va bahslashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

b. Finlandiya

Finlandiyada ta'lim tizimi o'quvchilarni ijodiy fikrlashga va muammolarga yondashishga yo'naltiradi. Ular o'qituvchilar bilan birga o'quv loyihalarini oldindan rejasi bo'yicha yaratadilar va bu jarayonda ko'plab metodlar va resurslardan foydalanadilar, shu tariqa o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlantiriladi.

c. Janubiy Koreya

Janubiy Koreyada ta'limda innovatsion yondashuvlar, shu jumladan evristik metodlar qo'llanadi. O'quvchilar muammolarga qarshi g'oyalar ishlab chiqishda, guruh ichida muhokamalarni o'tkazishda va o'z tutumlarini ifoda etishda faol ishtirok etadilar. Bu jarayonlar orqali ularning tanqidiy va ijodiy fikr yuritish qobiliyati oshadi.

O'zbekistondagi istiqboldagi yo'nalishlar

O'zbekistonda ham ta'lim tizimida evristik yondashuvni joriy etish harakatlari amalga oshirilmoqda. Ochiq mashg'ulotlar va interaktiv metodlar orqali talabalar o'z fikrlarini ochiq ifoda etish va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga harakat qilinmoqda. Ta'lim muassasalarida ochiq darslar tashkil etish, malaka oshirish kurslari va seminarlarda ushbu yondashuvni qabul qilish muhim ahamiyatga ega.

Ochiq mashg'ulotlarni tashkil etishda evristik yondashuv, ya'ni o'rganish va kashf qilish jarayoniga asoslangan metodologiya, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Jahon tajribasida bu yondashuv bir nechta asosiy tamoyillarga asoslanadi:

1. O'quvchilarning faol ishtiroki: Evristik yondashuvda o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda kashf qilishlari uchun sharoit yaratiladi. Ochiq mashg'ulotlar davomida o'quvchilar muammolarni hal qilishda faol ishtirok etadilar.

2. Muammoli vaziyatlar yaratish: Ochiq mashg'ulotlar davomida muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'quvchilarni qiziqtirish va ularni tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu, o'z navbatida, o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

3. Guruh ishlarini tashkil etish: Ochiq mashg'ulotlar guruh ishlarini o'z ichiga olishi mumkin, bu esa o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni rivojlantiradi. Guruhda ishlash orqali o'quvchilar bir-biridan o'rganadilar va fikr almashadilar.

4. Interaktiv texnologiyalarni qo‘llash: Zamonaviy ta‘limda interaktiv texnologiyalar (masalan, onlayn platformalar, simulyatsiyalar) orqali ochiq mashg‘ulotlarni yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin. Bu texnologiyalar o‘quvchilarga o‘z bilimlarini amaliyotda sinab ko‘rish imkonini beradi.

5. Refleksiya va tahlil: Ochiq mashg‘ulotlardan so‘ng, o‘quvchilar o‘z tajribalarini tahlil qilishlari va natijalarini muhokama qilishlari kerak. Bu jarayon ularning o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

6. O‘qituvchining roli: O‘qituvchi ochiq mashg‘ulotlar davomida yo‘naltiruvchi va qo‘llab-quvvatlovchi sifatida ishtirok etadi. U o‘quvchilarga kerakli savollar berish va muhokama uchun zarur sharoitlarni yaratish orqali ularning fikrlash jarayonini rag‘batlantiradi.

Xulosa

Evristik yondashuv asosida ochiq mashg‘ulotlarni tashkil etish, o‘quvchilarning muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali usul hisoblanadi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadi-ki, o‘zaro hamkorlik, muloqot va tajriba almashish orqali o‘quv jarayonini yanada samarali qilish mumkin. O‘zbekiston bu jarayonda o‘zining ta‘lim tizimini rivojlantirish uchun jahon tajribasidan foydalanishi muhimdir. Jahon tajribasida evristik yondashuv asosida tashkil etilgan ochiq mashg‘ulotlar ta‘lim sifatini oshirishga, o‘quvchilarning ijodkorlik va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga, shuningdek, ta‘lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Amirqulov, B. (2021). "Ochiq mashg‘ulotlar tashkil etishning nazariy asoslari". Tashkent: O‘zbekiston Ta‘limi.
2. Qarshiyeva, G. (2020). "Muammoli ta‘lim va evristik yondashuv". Tashkent: Oliy ta‘lim nashri.
3. Xasanov, S. (2019). "Innovatsion ta‘lim texnologiyalari". Tashkent: O‘zbekistonda Ta‘lim.